

Walnussproduktion im Rahmen von Agroforstsystemen

www.af4eu.eu

Versuchsfeld mit Porree- und Walnussbaumreihen, Inagro

In der Agroforstwirtschaft werden holzige Stauden oder Sträucher mit dem Anbau von Nutzpflanzen oder Nutztieren kombiniert. Walnussbäume eignen sich aufgrund ihrer tiefen Wurzeln, ihres geringen Wachstums, ihres offenen Kronendachs und ihrer späten Blattentwicklung besonders gut für dieses System. Diese Eigenschaften verringern die Konkurrenz um Sonnenlicht und Wasser, was den umliegenden Pflanzen zugute kommt. Während Walnussbäume in Belgien schon seit Jahrhunderten vorkommen, werden die meisten Walnüsse, die hier konsumiert werden, importiert. Mit der wachsenden Nachfrage nach lokal und nachhaltig produzierten Produkten bietet die Kombination von Agroforstwirtschaft und Walnussbäumen eine interessante Möglichkeit, sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile zu erzielen. Die Wahl der Kulturpflanzen spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Agroforstwirtschaft. Gemüse wie Sommer-, Winter- oder Herbstporree konkurriert weniger mit Bäumen um Licht und Wasser, während Probleme wie Laubfall minimiert werden. Darüber hinaus bietet der Laubfall Vorteile, indem er dem Boden organisches Material zuführt und so die Kohlenstoffspeicherung erhöht. Wenn Baumreihen mit Gräsern und Kräutern kombiniert werden, schaffen sie Lebensräume für die natürliche Schädlingsbekämpfung und tragen so zu einem gesünderen und widerstandsfähigeren Ökosystem bei. Auf diese Weise fördert die Agroforstwirtschaft nicht nur die landwirtschaftliche Produktion, sondern auch die Artenvielfalt des Landes. Walnussbäume gedeihen am besten in gut durchlässigen, luftigen und tiefgründigen Böden und meiden Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel. Der letztendliche Zweck der Pflanzung – ob für die Nussproduktion oder für das Holz – bestimmt die Wahl der Baumarten und der Schnittmethoden. Um optimale Erträge zu erzielen, ist die Auswahl geeigneter Sorten, die eine effektive Bestäubung gewährleisten, unerlässlich. Durch die sorgfältige Abstimmung dieser Faktoren können Landwirte nicht nur die Qualität ihrer Endprodukte verbessern, sondern auch zu einem nachhaltigeren Landwirtschaftssystem beitragen. Die Agroforstwirtschaft mit Walnussbäumen bietet somit eine vielseitige und zukunftsweisende Lösung für die lokale Lebensmittelproduktion.

Tobi Hallez

Universität Gent, Belgien

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.